

Deterioro cognitivo y sobrecarga en cuidadores primarios de adultos mayores con limitaciones físicas

Alondra Roldán-Velázquez, Carina López-Pérez, Rosa Elena Morales-Salazar

Unidad de Medicina Familiar No. 75 Nezahualcóyotl, Estado de México, México

Resumen

Se ha demostrado que con la edad se pierden ciertas funciones psicomotoras, por lo que las personas son propensas a sufrir accidentes o situaciones de riesgo, generando que requieran cuidadores, los cuales suelen dedicar gran parte de su tiempo a la persona dependiente, provocando un agotamiento físico y emocional, lo que conlleva a una sobrecarga del cuidador. Los cambios cognitivos son una de las principales causas de discapacidad teniendo como factor de riesgo el estrés y la depresión. Objetivo: Determinar si existe asociación entre deterioro cognitivo con la sobrecarga del cuidador de adultos mayores con limitaciones físicas. Métodos: Se realizó un estudio transversal, prospectivo, analítico mediante un muestreo no probabilístico por cuotas en 133 personas, se seleccionó a los derechohabientes mayores de 49 años de ambos sexos, cuidadores de adulto mayores con limitaciones físicas que acudieran a consulta en ambos turnos de la unidad, se aplicó 2 cuestionarios, el Test sobre la carga del cuidador Zarit y la Evaluación Cognitiva Montreal (MOCA) y se recolectaron datos sociodemográficos. La asociación entre la sobrecarga del cuidador y el deterioro cognitivo se determinó a través de la prueba estadística X². Resultados: Se encontró para la asociación entre sobrecarga del cuidador y deterioro cognitivo que de los 133 participantes 35.3% presentó sobrecarga leve y deterioro cognitivo, mientras que 22.6% de los cuidadores se encontró con sobrecarga intensa y deterioro cognitivo, Se obtuvo un valor de $p= 0.009$. Conclusión: Se encontró una significancia estadística entre la sobrecarga del cuidador y el deterioro cognitivo.

Abstract

It has been shown that certain psychomotor functions are lost with age, making people prone to accidents or risky situations, requiring caregivers who often devote much of their time to the dependent person, causing physical and emotional exhaustion, which leads to caregiver overload. Cognitive changes are one of the main causes of disability, with stress and depression being risk factors. Objective: To determine whether there is an association between cognitive impairment and caregiver overload in older adults with physical limitations. Methods: A cross-sectional, prospective, analytical study was conducted using non-probabilistic quota sampling in 133 people. Beneficiaries over the age of 49 of both sexes were selected, as well as caregivers of older adults with physical limitations who attended consultations in both shifts of the unit. Two questionnaires were administered: the Zarit Caregiver Burden Test and the Montreal Cognitive Assessment (MOCA), and sociodemographic data were collected. The association between caregiver burden and cognitive impairment was determined using the X² statistical test. Results: The association between caregiver burden and cognitive impairment was found in 35.3% of the 133 participants, who presented mild burden and cognitive impairment, while 22.6% of caregivers presented intense burden and cognitive impairment. A p-value of 0.009 was obtained. Conclusion: A statistically significant association was found between caregiver burden and cognitive impairment.

Palabras Clave: cuidador primario, sobrecarga del cuidador, deterioro cognitivo, adultos mayores

Keywords: primary caregiver, caregiver overload, cognitive impairment, older adults

1. INTRODUCCIÓN

El deterioro cognitivo es una condición que se presenta como una etapa intermedia entre el envejecimiento normal y la demencia. El deterioro cognitivo puede presentarse a edades tempranas o tardías, con causas multifactoriales ya sea por carga genética, o interacción de factores ambientales y el estilo de vida [1,9].

El deterioro cognitivo se caracteriza por alteraciones en la memoria, dificultad para realizar las actividades cotidianas mas no su impedimento, trastornos en las funciones cognitivas, disfunción de la memoria de acuerdo con la edad de la persona [5].

El envejecimiento poblacional se asocia con un aumento de las limitaciones físicas en los adultos mayores, lo que conlleva pérdida de autonomía y dependencia para la realización de actividades cotidianas. Llegando a requerir el apoyo de cuidadores primarios generalmente familiares, quienes asumen la mayor parte del cuidado [21,44].

El cuidado prolongado favorece la aparición de la sobrecarga del cuidador, definida como el impacto negativo del cuidado prolongado en la calidad de vida física, emocional y social del cuidador. La sobrecarga puede manifestarse como un agotamiento físico, estrés y afectaciones en la salud mental y social [25].

Accesibilidad y diseño universal

El deterioro cognitivo está presente del 10% a 15% de la población mayor a 15 años, es esperado que el deterioro cognitivo remita en aproximadamente el 20% de los casos, sin embargo, un 10% progresaran a demencia, se ha encontrado que cerca del 60% de los cuidadores con sobrecarga desarrolla alguna alteración neurológica [1].

La siguiente investigación se realizó en una población de cuidadores primarios de adultos mayores con limitaciones físicas, a los cuales como primera intervención se buscó a quienes presentan sobrecarga de cuidador, para posteriormente indagar si se relaciona al deterioro cognitivo.

Es así como se abordará el tema de Deterioro cognitivo y sobrecarga en cuidadores primarios de adultos mayores con limitaciones físicas de la UMF 75.

2. METODOLOGÍA

Diseño del estudio

Es un estudio cualitativo, transversal, analítico.

Universo de trabajo

La población que se estudió en el presente proyecto de investigación fueron derechohabientes de la UMF No.75, mayores de 49 años, hombres y mujeres por igual, cuidadores primarios de adultos mayores con limitaciones físicas, se logró encontrar que presentaron sobrecarga, así como deterioro cognitivo.

Criterios de selección

Criterios de inclusión

Derechohabientes cuidadores primarios de adultos mayores con limitaciones físicas que le impidieran realizar actividades básicas de la vida diaria (bañarse, vestirse, alimentarse).

Hombres y mujeres mayores a 49 años.

Derechohabientes que aceptaron participar, firmando consentimiento informado.

Criterios de exclusión

Participantes con enfermedades psiquiátricas ya diagnosticadas, ya que podían alterar los resultados de los cuestionarios.

Participantes con enfermedades crónicas como hipertensión arterial y Diabetes ya que predisponían o incrementaban el riesgo de padecer deterioro cognitivo.

Técnica de muestreo

Se realizó una selección de los participantes mediante un muestreo no probabilístico por cuotas, en derechohabientes de la UMF No. 75, mayores de 49 años de ambos sexos, cuidadores de adulto mayores con limitaciones físicas que acudan a consulta en ambos turnos de la unidad.

Material

Se aplicaron 2 cuestionarios, el primero la prueba de Zarit, el cual constó de 22 ítems y dio información sobre la percepción de carga que se genera en un cuidador, el segundo Cuestionario la prueba de MoCA el cual evaluó los siguientes dominios cognitivos: atención y concentración; funciones ejecutivas, memoria, lenguaje, habilidades visuoespaciales, razonamiento conceptual, cálculo y orientación, donde si se obtuvo igual o menor a 25 puntos se consideró que existe deterioro cognitivo.

3. RESULTADOS

Tabla 1. Tipo de cuidador primario de adultos mayores con limitaciones físicas de la UMF 75

TIPO DE CUIDADOR	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)
FORMAL	3	2.3
INFORMAL	130	97.7
TOTAL	133	100.0

Fuente: concentrado de datos en SPSS versión 25

Nota aclaratoria: UMF= Unidad de Medicina Familiar, %= Porcentaje

Gráfico 1. Tipo de cuidador primario de adultos mayores con limitaciones físicas de la UMF 75

Fuente: concentrado de datos en SPSS versión 25

Nota aclaratoria: UMF= Unidad de Medicina Familiar, %= Porcentaje

En este gráfico se observa el tipo de cuidador primario de los adultos mayores con limitaciones físicas de la UMF 75, donde se el 97.7% (130) fueron cuidadores informales y 2.3% (3) formales.

Tabla 2. Deterioro cognitivo en cuidadores primarios de adultos mayores con limitaciones físicas de la UMF 75

DETERIORO COGNITIVO	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)
SIN DETERIORO COGNITIVO	30	22.6
CON DETERIORO COGNITIVO	103	77.4
TOTAL	133	100.0

Fuente: concentrado de datos en SPSS versión 25

Nota aclaratoria: UMF= Unidad de Medicina Familiar, %= Porcentaje

Gráfico 2. Deterioro cognitivo en cuidadores primarios de adultos mayores con limitaciones físicas de la UMF 75

Fuente: concentrado de datos en SPSS versión 25

Nota aclaratoria: UMF= Unidad de Medicina Familiar, %= Porcentaje

Mediante la recolección de datos de evaluación cognitiva de Montreal (MOCA) aplicado a los participantes se encontró que el 22.6% (30) de los cuidadores no presentaron deterioro cognitivo, mientras que el 77.4% (133) presentaron deterioro cognitivo.

Tabla 3. Sobrecarga en cuidadores primarios de adultos mayores con limitaciones físicas de la UMF 75

SOBRECARGA DEL CUIDADOR	FRECUENCIA	PORCENTAJE (%)
SIN SOBRECARGA	41	30.8
SOBRECARGA LEVE	60	45.1
SOBRECARGA INTENSA	32	24.1
TOTAL	133	100.0

Fuente: concentrado de datos en SPSS versión 25

Nota aclaratoria: UMF= Unidad de Medicina Familiar, %= Porcentaje

Gráfico 3. Sobrecarga en cuidadores primarios de adultos mayores con limitaciones físicas de la UMF 75

Fuente: concentrado de datos en SPSS versión 25

Nota aclaratoria: UMF= Unidad de Medicina Familiar, %= Porcentaje

En este gráfico se muestran los datos recolectados mediante la prueba de Zarit aplicada a los cuidadores primarios de adultos con limitaciones físicas, donde se encontraron que el 30.8% (41) de los cuidadores no presentan sobrecarga, el 45.1% (60) sobrecarga leve y el 24.1% (32) sobrecarga intensa.

Tabla 4. Deterioro cognitivo y sobrecarga en cuidadores primarios de adultos mayores con limitaciones físicas de la UMF 75

		DETERIORO COGNITIVO			IC 95%
		SIN DETERIORO COGNITIVO	CON DETERIORO COGNITIVO	TOTAL	
SOBRECARGA DEL CUIDADOR	SIN SOBRECARGA	15	26	41	P=0.009
		11.3%	19.5%	30.8%	
	SOBRECARGA LEVE	13	47	60	
		9.8%	35.3%	45.1%	
	SOBRECARGA INTENSA	2	30	32	
1.5%		22.6%	24.1%		
TOTAL	30	103	133		
		22.6%	77.4%	100.0%	

Fuente: concentrado de datos en SPSS versión 25

Nota aclaratoria: UMF= Unidad de Medicina Familiar, %= Porcentaje, IC=Intervalo de confianza, P=chi² de tendencia lineal

Gráfico 4. Deterioro cognitivo y sobrecarga en cuidadores primarios de adultos mayores con limitaciones físicas de la UMF 75

Fuente: concentrado de datos en SPSS versión 25

Nota aclaratoria: UMF= Unidad de Medicina Familiar, %= Porcentaje

Al realizar un análisis de las tablas cruzadas, se observó que de los 133 participantes, 45.1% (60) presentaron sobrecarga leve, de los cuales en 35.3% (47) se encontró con deterioro cognitivo, mientras que en 9.8% (13) no, a diferencia del 24.1% (32) de los cuidadores con sobrecarga intensa, 22.6% (30) presentó deterioro cognitivo y 1.5% (2) no lo presentó, en tanto que las personas que no presentaron sobrecarga que representaron el 30.8% (41), se obtuvo 19.5% (26) con deterioro cognitivo y 11.3% (15) sin deterioro. Se obtuvo una chi cuadrada con un valor de 0.009.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

Se aplicaron un total de 133 encuestas en cuidadores de adultos mayores con limitaciones físicas de la UMF 75 de más de 49 años, en cuanto al tipo de cuidador se encontró un mayor porcentaje en los cuidadores informales con 97.7% a diferencia de los formales con únicamente el 2.3%, este hallazgo se asemeja con la literatura ya que se ha encontrado que hay muy pocos servicios en México que brinden atención de cuidados tanto en ámbito público como privado, por lo que en su mayoría los cuidadores son familiares que ayudan con su cuidado [56]. En cuanto a la presencia de deterioro cognitivo se encontró que la mayoría de los cuidadores presentaron deterioro con 77.4% en tanto que 22.6% no lo presentaron, se observa que se superó el porcentaje esperado ya que se ha encontrado que, En América Latina, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que hay más de 14 millones de personas con deterioro cognitivo y en México la prevalencia es de 9.5% [57,2]. En el presente estudio se encontró que, de los 133 cuidadores encuestados, solo el 30.8% no presentó algún grado de sobrecarga, mientras que el 45.1% presentó sobrecarga leve y 24.1% sobrecarga intensa, a diferencia de otro estudio realizado por Romero y colaboradores se encontró que 66% de los cuidadores no presentan sobrecarga, 19% con sobrecarga leve y 15% sobrecarga intensa [58].

Al evaluar la asociación entre el deterioro cognitivo y la sobrecarga del cuidador se encontró en su mayoría los cuidadores presentaron sobrecarga leve con deterioro cognitivo con 35.3%, mientras que el 22.6% presentaron sobrecarga intensa con deterioro cognitivo y únicamente el 19.5% de los cuidadores sin sobrecarga presentaron deterioro cognitivo, se encontró una significancia estadística, con una p de 0.009.

Al analizar los datos sociodemográficos se encontró con respecto al género un mayor porcentaje en cuanto a cuidadores del género femenino con 72.9% a diferencia del 27.1% del género masculino, lo cual concuerda con estudios revisados ya que de acuerdo con datos del INEGI en la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022 se establece que el 75.1% de fueron mujeres y 24.9% hombres [59].

Los cuidadores principalmente se encontraron entre el grupo de edad de 49 a 60 años con 69.9%, seguido del grupo de 61 a 70 años con 33.8% y por último de 71 a 80 años con 2.3%, comparando con estudios corresponde ya que se ha observado que la edad promedio de los cuidadores es de 49 años [60].

Ruiz Martínez et al realizaron un estudio descriptivo correlacional, de la sobrecarga y calidad de vida en cuidadores donde se evaluaron las características de éstos encontrando que 76.2% fueron mujeres y 50.4% tenían como ocupación ama de casa, 68.8% tenían estudios básicos. En el presente estudio con respecto a la ocupación se observó que los cuidadores principalmente se dedicaban al hogar con 54.9%, seguidos de empleados con 21.8% y 11.3% comerciantes, por otra parte, en cuanto a escolaridad se encontró principalmente los cuidadores tienen educación básica ya que el 40.6% cuentan con secundaria seguidos de preparatoria con 30.8% y primaria con 16.5% [61].

La literatura describe que aproximadamente el 43.6% de los cuidadores son casados y 20.2% solteros a diferencia de esta investigación donde se encontró que la mayoría de los cuidadores eran casados con 48.1%, en segundo lugar, se encontraban solteros con 21.8% y en tercer lugar vivían en unión libre con 18.8% [62].

Conclusión

Los cuidadores primarios son las personas que toman el papel de apoyar a otras personas que necesitan ayuda para desarrollar sus actividades cotidianas por diferentes situaciones. Al estar al cuidado de otro individuo los hace propenso a situaciones de estrés que conlleva a un estado de sobrecarga que tiene un gran impacto en su calidad de vida. El deterioro cognitivo en los cuidadores primarios puede tener alteraciones en sus funciones cognitivas como lo son la memoria, la orientación, la comprensión, el lenguaje, conducta y personalidad, lo cual puede afectar la calidad con la que brindan el cuidado sin embargo también su propia salud.

Se realizó un estudio en 133 cuidadores de adultos mayores con limitaciones físicas de la UMF 75, se encontró la presencia de deterioro cognitivo en los participantes con sobrecarga ya fuera leve o intensa, también se encontró en aquellos que no tenían sobrecarga, pero con menor frecuencia.

Se demostró que existe asociación entre el deterioro cognitivo y la sobrecarga del cuidador con una p de 0.009.

REFERENCIAS

- [1] Jia, X., Wang, Z., Huang, F., Su, C., Du, W., Jiang, H., et al. (2021). A comparison of the Mini-Mental State Examination (MMSE) with the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) for mild cognitive impairment screening in Chinese middle-aged and older population: A cross-sectional study. *BMC Psychiatry*, 21(1), 485. <https://doi.org/10.1186/s12888-021-03495-6>
- [2] Figueroa Varela, M. del R., Aguirre Ojeda, D. P., & Hernández Pacheco, R. R. (2021). Asociación del deterioro cognitivo, depresión, redes sociales de apoyo, miedo y ansiedad a la muerte en adultos mayores. *Psicumex*, 11. <https://doi.org/10.36793/psicumex.v11i2.397>
- [3] Sánchez-Nieto, J. M., & Mendoza-Núñez, V. M. (2021). Prevalencia de probable deterioro cognitivo en adultos mayores de una población mexicana utilizando el MMSE y el MoCA. *Gerokomos*, 32(3), 168–171.
- [4] Organización Panamericana de la Salud. (2020). Directrices de la OMS para la reducción de los riesgos de deterioro cognitivo y demencia.
- [5] González, P., Oltra, J., Sitges, E., & Bonete, B. (2021). Review and update of the criteria for objective cognitive impairment and its involvement in mild cognitive impairment and dementia. *Revista de Neurología*, 72(8), 288–295. <https://doi.org/10.33588/rn.7208.2020626>
- [6] Elsevier. (2020). Pruebas de cribado cognitivo en español: Una revisión crítica. *ClinicalKey*.
- [7] Vicario, A., & Cerezo, G. (2020). El impacto cognitivo-conductual de la hipertensión. *Hipertensión y Riesgo Vascular*, 37(3), 125–132. <https://doi.org/10.1016/j.hipert.2020.04.003>
- [8] Gómez, I., Andrés, E., Gómez, A., & Peralta, P. (2021). Long-term effect analysis of a cognitive stimulation program in mild cognitive impairment elderly in primary care: A randomized controlled trial. *Atención Primaria*, 53(7), 102053. <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2021.102053>
- [9] Zhao, J., Li, T., & Wang, J. (2021). Association between psoriasis and dementia: A systematic review. *Neurología*. <https://doi.org/10.1016/j.nrl.2020.12.007>
- [10] Ballarín, L., Malo, S., & Moreno, B. (2021). Effect of physical exercise and diet-based interventions on the evolution of cognitive impairment to dementia in subjects older than 45 years: A systematic review. *Revista Española de Salud Pública*, 95, e202102032.
- [11] Romero, Y., & Andrade, L. (2021). Is it possible to prevent the progression of mild cognitive impairment through non-pharmacological treatments? *Revista Colombiana de Psiquiatría*. <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2021.07.002>
- [12] González, A., Rodríguez, A., & Bonilla, J. (2022). Depression and its relationship with mild cognitive impairment and Alzheimer disease: A review study. *Revista Española de Geriatria y Gerontología*, 57(2), 118–128. <https://doi.org/10.1016/j.regg.2021.10.002>
- [13] López, R., Baquero, M., Cuevas, A., Pascual, R., Moreno, et al. (2023). Prognostic value of cerebrospinal fluid biomarkers in mild cognitive impairment due to Alzheimer disease. *Neurología*, 38(4), 262–269. <https://doi.org/10.1016/j.nrleng.2020.07.024>
- [14] Tainta, M., Iriondo, A., Ecay, M., Estanga, A., De Arriba, M., Barandiaran, M., et al. (2022). Brief cognitive tests as a decision-making tool in primary care. *Neurología*. <https://doi.org/10.1016/j.nrleng.2022.08.001>
- [15] Jassal, S., & Farragher, J. (2020). MoCA: Turn your mind to it. *Journal of the American Society of Nephrology*, 31(4), 672. <https://doi.org/10.1681/ASN.2020020173>
- [16] Richard, S., Badillo, I., Greenway, K., Tomasso, M., Turecki, G., & Bertrand, J. (2021). Low MoCA performances correlate with suicidal ideation in late-life depression. *Psychiatry Research*, 301, 113957. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2021.113957>
- [17] Instituto Nacional de Geriatria. (s.f.). Montreal Cognitive Assessment (MoCA).

- [18] Delgado, C., Aranedá, A., & Behrens, M. (2019). Validación del instrumento Montreal Cognitive Assessment en español en adultos mayores de 60 años. *Neurología*, 34(6), 376–385. <https://doi.org/10.1016/j.nrl.2017.01.013>
- [19] Boluarte, A., Paredes, R., & Tafur, A. (2022). Psychometric properties of the Zarit Burden Interview in informal caregivers of persons with intellectual disabilities. *Frontiers in Psychology*, 13, 792805. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.792805>
- [20] Lan, X., Wu, Q., Chen, X., Jin, S., & Yi, B. (2021). Caregiver burden among informal caregivers of hospitalized patients with frailty. *Geriatric Nursing*, 42(4), 948–954. <https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2021.05.004>
- [21] Cantillo, C., Perdomo, A., & Ramírez-Perdomo, C. (2022). Características y experiencias de los cuidadores familiares en el contexto de la salud mental. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 39(2), 185–192. <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2022.392.11111>
- [22] Ortiz, V., Claramonte, E., Cervera, Á., & Cabrera, E. (2021). Evaluación de la efectividad de un programa de intervención en cuidadores no profesionales de personas dependientes en el ámbito de la atención primaria. *Atención Primaria*, 53(1), 60–66. <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2020.06.011>
- [23] López, C., Frías, A., & del Pino, R. (2019). Sentido de coherencia y sobrecarga subjetiva, ansiedad y depresión en personas cuidadoras de familiares mayores. *Gaceta Sanitaria*, 33(2), 185–190. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2017.09.005>
- [24] Henao, N., Idarraga, M., Londoño, N., López Ceballos, J., Ramírez, M., Serna, P., et al. (2021). Prevalencia del síndrome de carga del cuidador en cuidadores formales de pacientes con enfermedad psiquiátrica institucionalizados. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 50(2), 101–107. <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2019.10.006>
- [25] Vega, E., Barrón, J., Aguilar, V., Salas, R., & Moreno, K. (2023). Quality of life and caregiver burden in caregivers with patients with complications from type 2 diabetes mellitus. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8200209>
- [26] Bello, L., León, G., & Covená Bravo, M. (2019). Factores que predominan sobrecarga en el cuidador formal e informal geriátrico con déficit de autocuidado. *Revista Universidad y Sociedad*, 11(5), 385–395.
- [27] Blanco, V., Guisande, M., Sánchez, M., Otero, P., López, L., & Vázquez, F. (2019). Síndrome de carga del cuidador y factores asociados en cuidadores familiares gallegos. *Revista Española de Geriátria y Gerontología*, 54(1), 19–26. <https://doi.org/10.1016/j.regg.2018.03.005>
- [28] Treichel, C., Jardim, V., Kantorski, L., Aldrighi, L., Rigo, R., & Silva, M. (2021). Uso de psicotrópicos y su asociación con sobrecarga en familiares cuidadores de usuarios de centros de atención psicossocial. *Ciência & Saúde Coletiva*, 26(1), 329–337. <https://doi.org/10.1590/1413-81232020261.17332018>
- [29] Navarro, Y., López-López, M., Climent-Rodríguez, J., & Gómez, J. (2019). Sobrecarga, empatía y resiliencia en cuidadores de personas dependientes. *Gaceta Sanitaria*, 33(3), 268–271. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2017.11.009>
- [30] Toffoletto, M., & Reynaldós, K. (2019). Determinantes sociales de salud, sobrecarga familiar y calidad de vida de cuidadores familiares de pacientes oncológicos en cuidados paliativos. *Revista de Salud Pública*, 21(2), 154–160. <https://doi.org/10.15446/rsap.v21n2.76845>
- [31] Yu, W., Chen, J., Hu, J., & Hu, J. (2019). Relationship between mental health and burden among primary caregivers of outpatients with schizophrenia. *Family Process*, 58(2), 370–383. <https://doi.org/10.1111/famp.12340>
- [32] Viñas, V., Conde, J., Turró, O., Gascón, J., & Reñé, R. (2019). Síntomas depresivos y sobrecarga en los familiares cuidadores en la enfermedad de Alzheimer: Un modelo de ecuaciones estructurales. *Revista de Neurología*, 69(1), 11. <https://doi.org/10.33588/n.6901.2018504>
- [33] De la Revilla, L., De los Ríos, A., Prados, M., Rodríguez, J., & Calvo, P. (2020). Factores relacionados con la sobrecarga que intervienen sobre la salud, las actividades económicas, laborales y sociales de los cuidadores principales de pacientes crónicos. *Medicina de Familia SEMERGEN*, 46(5), 297–305. <https://doi.org/10.1016/j.semerg.2020.03.009>
- [34] Krishnan, S., York, M. K., Backus, D., & Heyn, P. C. (2017). Coping with caregiver burnout when caring for a person with neurodegenerative disease: A guide for caregivers. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 98(4), 805–807.
- [35] Chiu, Y., Liao, H., Li, C., Lin, C., Hsu, J., Lin, C., et al. (2020). The mediating effects of leisure engagement on relationships between caregiving stress and subjective wellbeing among family caregivers of persons with cognitive impairment. *Geriatric Nursing*, 41(2), 124–131. <https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2019.08.017>
- [36] Guan, Z., Huang, C., Sun, M., Bai, X., & Tang, S. (2023). Caregiving burden and positive aspects of caregiving in schizophrenia: Mediating roles of hope and social support. *Archives of Psychiatric Nursing*, 45, 7–13. <https://doi.org/10.1016/j.apnu.2023.08.011>
- [37] SNC Pharma. (2021). *Psiquiatría geriátrica*.
- [38] Albarracín, Á., Cerquera Córdoba, A., & Pabón, D. (2016). Escala de sobrecarga del cuidador Zarit: Estructura factorial en cuidadores informales de Bucaramanga. *Revista de Psicología Universidad de Antioquia*, 8(2), 87–99. <https://doi.org/10.17533/udea.rpsua.v8n2a06>
- [39] Kajiwara, K., Kako, J., Noto, H., Oosono, Y., & Kobayashi, M. (2020). Zarit Burden Interview in the palliative care setting. *Supportive Care in Cancer*, 28(8), 3479. <https://doi.org/10.1007/s00520-020-05471-4>
- [40] Arias, C., Soliveres, C., & Bozzi, N. (2020). El envejecimiento poblacional en América Latina. *Revista Eurolatinoamericana de Análisis Social y Político*, 1(2), 11–23.
- [41] Villarreal Ángeles, M. A., Moncada Jiménez, J., Ochoa Martínez, P. Y., & Hall López, J. A. (2021). Percepción de la calidad de vida del adulto mayor en México. *Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, (41), 480–484.

- [42] Vázquez, M. M. (s.f.). *Limitación funcional y discapacidad: Conceptos, medición y diagnóstico. Una introducción a la situación en México*. FLACSO.
- [43] Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. (s.f.). *Discapacidad en adultos mayores*. Gobierno de México.
- [44] Cardona Arango, D., Segura Cardona, Á., Garzón Duque, M. O., & Salazar Quintero, L. M. (2018). Condiciones físicas, psicológicas, sociales, emocionales y calidad de vida de la población adulta mayor del departamento de Antioquia. *Papeles de Población*, 24(97), 9–42. <https://doi.org/10.22185/24487147.2018.97.23>
- [45] Ortega, M. L. (s.f.). *Limitación funcional y discapacidad: conceptos, medición y diagnóstico. Una introducción a la situación en México*. Instituto Nacional de Geriátría.
- [46] Equipo multidisciplinar del MIT Centro de Día Madrid. (2019). *Actividades de la vida diaria (AVDs): Qué son y tipos*.
- [47] Zúñiga, G., Hincapié, S., Salazar, E., Lara, J., Cáceres, S., & Duarte, Y. (2020). Impact of arterial hypertension on the cognitive function of patients between 45 and 65 years. *Archivos de Cardiología de México*, 90(3), 284–292. <https://doi.org/10.24875/ACM.20000350>
- [48] Zhang, D., Chang, T., Zhao, K., Wei, H., Feng, S., & Li, X. (2023). The mediating effect of sense of coherence on the caregiver ability–caregiver burden relationship for caregivers of children with liver transplantation in China. *Journal of Pediatric Nursing*. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2023.08.011>
- [49] Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. (s.f.). *Cuidadores y cuidadoras de personas mayores*. Gobierno de México.
- [50] UpToDate. (s.f.). *Evaluation of cognitive impairment and dementia*.
- [51] Real Academia Española. (s.f.). *Género*. Diccionario de la lengua española.
- [52] Real Academia Española. (s.f.). *Edad*. Diccionario de la lengua española.
- [53] Real Academia Española. (s.f.). *Ocupación*. Diccionario de la lengua española.
- [54] Real Academia Española. (s.f.). *Escolaridad*. Diccionario de la lengua española.
- [55] Real Academia Española. (s.f.). *Estado civil*. Diccionario de la lengua española.
- [56] De Lille Quintal, M. J., Echeverría Echeverría, R., Carrillo Trujillo, C. D., Evia Alamilla, N. M., & Kuyoc Fuentes, R. (2024). Caracterización del cuidador primario formal en Mérida, Yucatán. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(2), 5092–5108. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i2.10927
- [57] Universidad Autónoma de Yucatán. (s.f.). Relación del deterioro cognitivo y dependencia funcional con calidad de vida en residentes de viviendas para personas adultas mayores. *Revista Enfermería UADY*.
- [58] Romero Ramos, J., Hernández Bedoya, W., & Ramírez Hernández, C. (2024). Sobrecarga del cuidador informal en paciente con enfermedades crónicas en un prestador primario de salud, Montería. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(3).
- [59] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). *Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022*.
- [60] León-Hernández, R. C., Mártir-Hernández, E. B., Torres-Compeán, Y. G., Sánchez-Garcés, K. A., & Gutiérrez-Gómez, T. (2020). Dependencia percibida y síntomas depresivos en cuidadores primarios informales de personas con enfermedades no transmisibles. *CienciaUAT*, 15(1), 86–98. <https://doi.org/10.29059/cienciauat.v15i1.1386>
- [61] Ruiz Martínez, A. O., Vargas Santillán, M. D. L., Rodríguez García, C., Ruelas González, M. G., & González Arratia López Fuentes, N. I. (2022). Sobrecarga y calidad de vida en cuidadores de enfermos crónicos con base en el nivel de independencia. *CIENCIA Ergo-Sum*, 29(3). <https://doi.org/10.30878/ces.v29n3a3>
- [62] Vargas Santillán, D. L., Rodríguez García, C., Ruiz Martínez, A. O., & Ruelas González, M. G. (2022). Afectaciones personales, familiares y productivas en el cuidador primario: Un estudio predictivo. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(4), 3568–3583. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i4.2861

Correo de autor de correspondencia: alolark15@gmail.com